

PACIFICUS

A Literary Magazine

VOLUME 2

ISSUE 21 APRIL-JUNE ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume II, Issue II | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

MARIA IRIS C. JOS, MAED, LPT

Instructor-III

Camiguin Polytechnic State College

mariairiscesar@gmail.com

“ANG PANGAKONG PASKO NG ISANG BATA”

Araw ng Pasko, lahat ay may masayang mukha at puno ng kagalakan at sabik sa paghahanda. Paano ba kasi ito ay isa sa mga araw na pinakahihintay ng lahat.

“Titser Aira, sagot ko ang spaghetti at fried chicken sa Christmas party ng klase mo”. Lahat may regalo at may libreng ice cream pa sila, ito ang sabi ni Lando sa kanyang kaibigan titser sa ika-apat na baitang.

*“Mula ngayon, sagot ko ang bawat Christmas party sa klase mo pinsan.”
Bakit mo ba to ginagawa,” wika ni Titser Aira.*

Isang tipid na ngiti ngunit puno ng kahulugan ang kanyang mga titig. Pinahid niya ng panyo ang malamig na pawis sa kanyang noo.

“Alam mo pinsan marami akong pinagdaanan bago ko marating kung ano ang meron ako ngayon.”

Si Lando ay pinsang buo ni titser Aira, alam niya kung ano ang pinagdadaanan ng kanyang pinsan, kung gaano kahirap ang buhay na pinagdadanan ng kanyang pamilya noon. Kung ilang pagkakataon ito na hindi makasali sa mahahalagang pagdalo sa kanilang paaralan dahil wala siyang pambayad. Ayon kay Lando, ang kanyang guro lamang sa ikaapat na baitang ang nagbigay sa kanya ng pagkakataon na makasali at maramdaman ang pasko.

Walang regalo, walang pang-ambag sa pagkain para sa party. Simple na pagsubok para sa murang isipan ni Lando pero tumatak ito sa kanyang isipan ang damdamin. Nakakaawa at nakaiiyak na katotohanan ngunit Malaki ang epekto sa buhay niya kahit siya ay bata pa. Sinabi ni Lando sa sarili na kung bibigyan siya ng pagkakataon at biyaya ay babawi siy sa ibang mga bata.

Ito ang pangako na binitawan ni Lando sa kanyang sarili. Isa na siyang ganap na Accountant sa isang malaking kompanya. Mataas na kanyang sahod at naitatawid nan ang matiwasay ang buhay. Natulungan na niya ang kanyang mga magulang at mga kapatid. Marangya at Sagana ngunit mapagkumbaba.

Malapit na ang pasko, magbabakasyon siya at uwi sa probinsiya. Unang pinuntahan ni Lando ang paaralan kung saan siya nagtapos ng elementarya. Hinanap niya ang kanyang pinsan na titser doon, si titser Aira. Kinausap niya ito at sinabi, *“sagot ko ang spaghetti at fried chicken sa klase mo at sa buong baitang!”* Isa itong magandang balita para sa kanilang paaralan. Siguradong ikatutuwa ito ng lahat ng mga bata.

Puno ng kagalakan ang puso ni Lando habang minamasdan ang masasayang mukha ng mga bata. Nakangiti siya na naalala ang sarili niya noon.

“Salamat Panginoon sa biyaya at pagkakataon!”

